

УДК 378.147:53:004

Масич Віталій

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<http://orsid.org/0000-0002-8943-7756>

Борисенко Костянтин

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра фізики і хімії
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<http://orsid.org/0000-0002-8172-0215>

**МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОДУКТИВНО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Анотація. У статті розкрито можливості цифрових технологій у формуванні продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики в процесі професійної підготовки. Обґрунтовано доцільність комплексного використання лабораторних робіт, адаптованих до платформи Arduino, та олімпіадних фізичних задач. Представлено приклад лабораторної роботи з використанням Arduino Uno і віртуального середовища Tinkercad Circuits, а також приклад олімпіадної задачі як засобу розвитку творчого мислення. Доведено, що інтеграція експериментальної діяльності та рішення олімпіадних задач разом з цифровими технологіями сприяє формуванню продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики.

Ключові слова: продуктивно-творча компетентність; майбутні вчителі фізики; цифрові технології; Arduino Uno; лабораторні роботи; олімпіадні задачі; професійна підготовка.

Постановка проблеми. Проблема впровадження цифрових технологій у професійну підготовку майбутніх учителів активно досліджується в сучасній педагогічній науці. У працях Н. М. Бібік, О. І. Ляшенка компетентнісний підхід розглядається як методологічна основа оновлення змісту освіти, орієнтована на формування здатності особистості ефективно діяти в нових освітніх умовах [1; 6]. Філософсько-освітні аспекти підготовки педагога інноваційного типу висвітлено в роботах В. Г. Кременя [5].

Значну увагу методиці навчання фізики з використанням експерименту та цифрових засобів приділено в дослідженнях Т. М. Засєкіної, М. І. Садового, які підкреслюють роль лабораторних робіт у розвитку дослідницьких і творчих умінь учнів і студентів [4; 7]. Проблеми розвитку творчого мислення через розв'язування нестандартних задач висвітлено в працях Г. Полія та Дж. Гілфорда [9; 10]. Водночас питання цілісного методичного поєднання цифрових лабораторій і олімпіадних задач у підготовці майбутніх учителів фізики залишається недостатньо розробленим, що зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета даної статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному висвітленні методичного забезпечення формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики шляхом інтеграції цифрових технологій, зокрема лабораторних робіт, адаптованих до платформи Arduino, та розв'язування олімпіадних фізичних задач у процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики в умовах цифровізації освіти передбачає інтеграцію традиційних методів навчання з сучасними цифровими технологіями. Особливої значущості набуває використання лабораторних робіт, адаптованих до цифрових і мікроконтролерних платформ, що дозволяє поєднати теоретичні знання з практичною дослідницькою діяльністю [2].

Як приклад розглянемо лабораторну роботу «Визначення електричного опору провідника методом вольтметра-амперметра», адаптовану до використання платформи Arduino Uno та середовища Tinkercad Circuits. Зовнішній вигляд компонентів і порядок їх під'єднання, а також принципову електричну схему наведено на рисунках (рис. 1-2).

Рис. 1. Зовнішній вигляд компонентів та порядок під'єднання електричного кола

Рис. 2. Електрична схема вимірювання опору методом вольтметра-амперметра

У процесі виконання лабораторної роботи студенти здійснюють збирання електричного кола, проводять серію вимірювань сили струму та напруги, обчислюють опір провідника та аналізують отримані результати. Приклад оформлення експериментальних даних подано в табл. 1.

Таблиця 1				
<i>Результати експериментального визначення опору провідника</i>				
№ п/п	U, В	I, А	R=U/I, Ом	Відхилення від середнього, %
1	1,50	0,0068	221	-0,5
2	3,00	0,0135	222	+0,0
3	4,50	0,0203	222	+0,0

Отримані результати підтверджують сталість опору провідника та справедливість закону Ома в межах похибки вимірювань. Використання Arduino та віртуальної лабораторії дозволяє підвищити наочність експерименту й забезпечити його доступність в умовах дистанційного та змішаного навчання.

Важливим доповненням лабораторної діяльності є розв'язування олімпіадних фізичних задач, тісно пов'язаних із проведеним експериментом. Як приклад пропонується задача, що передбачає аналіз нелінійних властивостей світлодіода в електричному колі та оцінку меж застосування закону Ома. Робота з такими задачами стимулює аналітичне та творче мислення студентів, формує вміння інтерпретувати експериментальні результати й застосовувати фізичні моделі в нестандартних ситуаціях [9; 10].

Наведемо приклад такої задачі та методичні основи її рішення.

Задача. У електричному колі, зображеному на схемі, послідовно з'єднані світлодіод, резистор опором $R = 100 \text{ Ом}$ та джерело постійної напруги. Напруга джерела $U_0 = 5 \text{ В}$. Визначте силу струму в колі та напругу на світлодіоді. Обчисліть напругу на резисторі. Оцініть, яку частку загальної напруги джерела становить напруга на світлодіоді. Чи можна було б для її знаходження скористатися пропорцією, заснованою на законі Ома для ділянки кола? Відповідь поясніть.

Алгоритм розв'язання.

1. Ставимо проблему. Задача демонструє межі застосування закону Ома для кола з нелінійним елементом – світлодіодом. Оскільки опір світлодіода не є постійним, а залежить від напруги, класичні аналітичні методи не працюють. Графічний метод стає оптимальним рішенням.

2. Аналізуємо умову. Коло: джерело (5 В) → світлодіод → резистор (100 Ом) → джерело. Закон Кірхгофа: $U_0 = U_{led} + I \cdot R$. ВАХ світлодіода задається графічно.

3. Складаємо рівняння. Рівняння: $U_{led} = 5 - I \cdot 100$

Дві точки для складання рівнянь (знаходимо силу струму в колі):
 А: $I = 0 \rightarrow U_{led} = 5 \text{ В}$; В: $U_{led} = 0 \rightarrow I = 50 \text{ мА}$

3. Визначаємо точку перетину. На одному графіку будуємо: ВАХ світлодіода та пряму $U_{led} = 5 - I \cdot 100$. Точка перетину дає розв'язок/визначення напруги та сили струму на світлодіоді: $U_{led} \approx 1,8 \text{ В}$, $I \approx 32 \text{ мА}$.

4. Знаходимо напругу на резисторі та оцінюємо частку загальної напруги джерела яку становить напруга на світлодіоді. $U_R = I \cdot R = 0,032 \cdot 100 = 3,2 \text{ В}$
(Перевірка: $1,8 \text{ В} + 3,2 \text{ В} = 5 \text{ В}$). Частка напруги на світлодіоді: $U_{led}/U_0 = 1,8/5 = 0,36$ (36%).

Дидактична цінність таких олімпіадних задач дозволяє:

1. Показати неуніверсальний деяких законів. Закон Ома ($U = I \cdot R$) є моделлю, що справедлива для лінійних провідників.
2. Розвивати графічну компетентність – здобувачі вчать «читати» діаграми та використовувати графіки як інструмент розв'язання
3. Демонструвати як інженери аналізують складні електронні схеми.
4. Встановлювати міжпредметні зв'язки. Об'єднувати фізику, математику (геометричне розв'язання рівняння) та інформатику (комп'ютерне моделювання) тощо.

Таким чином, поєднання лабораторних робіт, адаптованих до цифрових технологій, та відповідних олімпіадних задач створює умови для цілісного розвитку продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики.

Висновки. У статті обґрунтовано ефективність використання цифрових технологій як складової методичного забезпечення формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх учителів фізики. Показано, що адаптація лабораторних робіт до платформи Arduino Uno та їх поєднання з розв'язуванням олімпіадних фізичних задач сприяє розвитку дослідницьких, аналітичних і творчих умінь студентів. Запропонований підхід відповідає сучасним тенденціям цифровізації освіти та може бути рекомендований для використання в освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти.

Список використаних джерел

1. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: теоретико-методологічні засади // *Український педагогічний журнал*. 2014. № 1. С. 9–16.

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ : АПН України, 2008. 278 с.
3. Дейниченко Г.В. Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2009. 20 с.
4. Засекіна Т.М. Методика навчання фізики в основній школі : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2017. 312 с.
5. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття. Київ : Знання України, 2003. 328 с.
6. Ляшенко О.І. Компетентнісний підхід як методологічна основа оновлення змісту освіти // *Педагогіка і психологія*. 2009. № 2. С. 5–12.
7. Садовий М.І. Формування творчого мислення учнів у процесі навчання фізики. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. 216 с.
8. Хуторський А.В. Ключові компетенції як компонент особистісно орієнтованої освіти // *Народна освіта*. 2003. № 2. С. 58–64.
9. Polya G. *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton : Princeton University Press, 1973. 253 p.
10. Guilford J.P. *The nature of human intelligence*. New York : McGraw-Hill, 1967. 538 p.

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF PRODUCTIVE AND CREATIVE COMPETENCE IN FUTURE PHYSICS TEACHERS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

V. Masych, K. Borysenko

Abstract. The article examines the possibilities of digital technologies in forming the productive and creative competence of future physics teachers during professional training. The expediency of a comprehensive combination of laboratory work adapted to the Arduino platform and physics Olympiad problems is substantiated. An example of a laboratory experiment using Arduino Uno and the Tinkercad Circuits virtual environment is presented, as well as an Olympiad-level physics problem aimed at developing analytical and creative thinking. It is proved that the integration of experimental and problem-solving activities based on digital technologies contributes to the development of research skills, critical thinking, and creative professional readiness of future physics teachers.

Keywords: productive and creative competence; future physics teachers; digital technologies; Arduino Uno; laboratory work; Olympiad problems; professional training.